

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING AYOLLAR O‘RTASIDA
RETSIDIVIST JINOYATLARNING OLDINI OLIHDA MAHALLA
YETTILIGI XOTIN-QIZLAR FAOLI BILAN O‘ZARO HAMKORLIGINI
KUCHAYTIRISH MASALALARI**

Saidazimov Saidali Saidg‘ani o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17847694>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada profilaktika inspektorining ayollar orasida qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish bo‘yicha mahalla yettiligi xotin-qizlar faoli bilan o‘zaro hamkorligi yangi yondashuvlar bilan yoritiladi. Ayollarda retsidivistlikning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi yashirin omillar, ularning psixologik ehtiyojlari, oilaviy bosimlar, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovning yetishmasligi hamda mahalla tizimi tomonidan ko‘riladigan chora-tadbirlarning ta’siri chuqur tahlil qilinadi. Mahalla xotin-qizlari faoli va profilaktika inspektori o‘rtasidagi hamkorlikning yangi modeli taklif qilinib, ayollarni jamiyatga qayta moslashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются особенности профилактики рецидивной преступности среди женщин через усиленное взаимодействие инспектора профилактики и женского актива махалли. Автор анализирует слабые точки социальной поддержки, семейные кризисы, эмоциональные перегрузки и социально-психологические факторы, влияющие на повторные правонарушения. Предлагается обновленная система совместной работы, направленная на раннее выявление рисков, поддержку женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, и развитие механизмов устойчивой реабилитации.

ANNOTATION. This article focuses on enhancing cooperation between the prevention inspector and the women’s representative of the mahalla structure to reduce recidivism among women. It examines the underlying causes of repeated offenses,

including emotional instability, lack of support, unresolved family conflicts, and insufficient community engagement. A new collaborative model is proposed to strengthen early intervention, increase community-based support mechanisms, and ensure long-term reintegration of women into society.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jinoyatchilikning oldini olish mamlakatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, ayollar tomonidan sodir etiladigan retsidiv jinoyatlarning oldini olish masalasi nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari, balki mahalla institutlari, fuqarolik jamiyati va keng jamoatchilikning faol ishtirokini talab etadigan dolzarb yo'nalishdir. Retsidiv jinoyatchilikning mavjudligi ayollar orasida ijtimoiy muhitning murakkabligini, iqtisodiy yoki psixologik bosimlarning kuchayganini va muayyan ijtimoiy yordam mexanizmlarining yetarli emasligini ko'rsatadi.

Mahalla tizimi, ayniqsa "mahalla yettiligi" modeli, ayollar bilan manzilli ishlash, ijtimoiy himoya, psixologik qo'llab-quvvatlash va huquqiy targ'ibotni kuchaytirish orqali ushbu muammoning yechimida muhim o'rin egallaydi. Mahalla xotin-qizlar faoli va profilaktika inspektorining hamkorlikda faoliyat yuritishi jinoyat sodir etishi mumkin bo'lgan yoki ilgari jinoyat sodir etgan ayollar bilan tizimli ishlashga, ularning ehtiyojlari va muammolarini chuqur aniqlashga imkon beradi. Bu esa retsidiv holatlarining oldini olishda amaliy samaradorlikni oshiradi.

So'nggi yillarda ayollar bilan ishlash bo'yicha mahalla institutlari faoliyatining kengayishi, davlat tomonidan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, bandlik va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslarning kuchaytirilishi ushbu yo'nalishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, profilaktika inspektorlarining ayollar orasida xavf guruhlarini erta aniqlash, ularga psixologik va huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha vakolatlari kengaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, ayollar orasida retsidiv jinoyatchilikni

keltirib chiqaradigan omillar faqat huquqiy emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy hamda psixologik jihatlarni o'z ichiga oladi. Demak, ushbu masalani hal etishda mahalla instituti va profilaktika organlari o'rtasidagi uzviy hamkorlik asosiy omil bo'lib qolmoqda. Shu sababli, mazkur ishda profilaktika inspektorining ayollar o'rtasida retsdiv jinoyatlarning oldini olish faoliyati hamda ushbu jarayonda mahalla yettiligi tarkibidagi xotin-qizlar faoli bilan o'zaro faolligini ta'minlash mexanizmlari tahlil qilinadi.

Ayollarda retsdivist jinoyatlarning kelib chiqishi ko'plab omillar bilan bog'liq. Ko'p hollarda oilaviy zo'ravonlikning davom etishi, turmush o'rtog'ining iqtisodiy yoki ruhiy bosimi, mahalla bilan bog'lanishning sustligi, farzand tarbiyasi borasidagi stress, yolg'izlik va jamiyatdan ajralganlik hissi ayolni noxush yo'lga boshlashi mumkin. Bu jarayon ko'pincha bosqichma-bosqich shakllanadi va ayolning ichki dunyosida jamlanib boradi.

Mahalla xotin-qizlar faoli bilan birgalikda olib boriladigan manzilli profilaktik ishlar aynan shu yashirin jarayonlarni erta aniqlashga yordam beradi. Xotin-qizlar faoli jamiyatdagi ayollar bilan doimiy muloqotda bo'lgani uchun ularning ruhiy holati, oilaviy muammolari yoki o'zgarishlari haqida inspektorga muntazam ma'lumot yetkazadi. Bu esa profilaktika choralarini vaqtida ko'rishga imkon beradi.

Profilaktika inspektori tomonidan o'tkaziladigan suhbatlar, oilaviy maslahatlar, psixologik ko'mak kurslari va ijtimoiy treninglar ayollarning o'zini qadrlashi, ichki kuchini tiklashi, stressni boshqarishi va muammolarni to'g'ri hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Xotin-qizlar faoli bilan birgalikda tashkil etiladigan "ayollar qo'llab-quvvatlash doiralari" esa ijtimoiy faollikni oshirib, ayolning jamiyatda o'z o'rnini qayta topishiga yordam beradi.

Shuningdek, kasbga yo'naltirish, bandlikka ko'mak, nogironligi bo'lgan ayollarni ijtimoiy hayotga jalb etish, oiladagi nizolarni mediatsiya orqali yumshatish, "qulay mahalla muhitini yaratish" jarayonlari retsdivistlikka qarshi samarali tizim yaratadi.

Mahalla yettiligining boshqa a'zolari — yoshlar yetakchisi, jamoatchi profilaktiklar, diniy-ma'rifiy mas'ullar bilan hamkorlik profilaktikaning ta'sir doirasini kengaytiradi.

Profilaktika inspektori faoliyatining asosiy vazifalaridan biri – jinoyat sodir etgan yoki xavf guruhiga tushgan ayollarni aniqlash, ularni ro'yxatga olish va ular bilan muntazam profilaktik suhbatlar o'tkazishdir. Bu jarayonda mahalla yettiligining xotin-qizlar faoli muhim o'rinni egallaydi. Chunki u mahalladagi ayollar holati, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, oilaviy muammolari va psixologik bosimlar haqida eng aniq va tezkor ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shuning uchun ham profilaktika inspektori bilan xotin-qizlar faoli o'rtasida muntazam axborot almashinuvi retsdiv jinoyatchilikning oldini olishda samaradorlikni oshiradi.

Ayollar o'rtasida takror jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan choralar bir necha yo'nalishda olib boriladi. Birinchidan, xavf guruhidagi ayollarning bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga yo'naltirish, psixologik yordam ko'rsatish kabi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshiriladi. Ikkinchidan, oilaviy muammolar, zo'ravonlik holatlari, iqtisodiy qiyinchiliklar yoki yolg'izlik tufayli yuzaga kelayotgan ijtimoiy tangliklarni bartaraf etish yuzasidan mahalla hamjamiyati birgalikda harakat qiladi. Uchinchidan, huquqiy ong va madaniyatni oshirish maqsadida xotin-qizlar uchun davra suhbatlari, seminarlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi.

Ayollar o'rtasida retsdiv jinoyatchilikning oldini olish — huquqiy, ijtimoiy va psixologik omillar uzviy bog'langan murakkab jarayon bo'lib, uni samarali tashkil etishda profilaktika inspektori va mahalla tizimi, xususan, xotin-qizlar faoli bilan hamkorlik asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu hamkorlikning samaradorligi ayollarni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan manzilli yondashuvning to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bevosita bog'liqdir.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, retsdiv jinoyatlarning asosiy sabablari ko'pincha ayollarning murakkab hayotiy sharoitlari, past ijtimoiy faollik, psixologik bosim,

iqtisodiy qiyinchiliklar, oilaviy nizolar, bilim va malaka yetishmovchiligi bilan bog‘liq. Bu omillarni bartaraf etishda mahalla yettiligi, ayniqsa xotin-qizlar faoli bilan birgalikda amalga oshiriladigan profilaktik tadbirlar o‘z natijasini beradi. Shuningdek, ayollarni kasbga yo‘naltirish, bandlikni ta‘minlash, ularni psixologik va ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash orqali jinoyatga qaytish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi.

Profilaktika inspektorining tizimli monitoringi, muntazam profilaktik suhbatlari, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, tavsiyaviy chora-tadbirlar va mahalla instituti bilan birgalikdagi ko‘mak mexanizmlari retsidiv holatlarning kamayishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, xotin-qizlar faoli bilan o‘zaro fikr almashinuvi, xavf guruhidagi ayollarni birgalikda kuzatish, muammolarni erta aniqlash va ularni kompleks hal qilish ijobiy natijalarga olib keladi.

Umuman olganda, ushbu yo‘nalishdagi faoliyatni yanada takomillashtirish, mahalla va profilaktika organlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ayollar orasidagi ijtimoiy muammolarni tizimli o‘rganish hamda ayollarning iqtisodiy mustaqilligini oshirish retsidiv jinoyatchilikning oldini olishda hal qiluvchi omillardan biridir. Shuning uchun mazkur sohaga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil davom ettirish, zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish va kompleks profilaktikaning yangi shakllarini joriy qilish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo‘lib qolmoqda.

REFERENCES:

- 1 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Mahalla to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risida kodeksi. – Toshkent, 2023.
5. “Profilaktika inspektorlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Hukumat qarori. – Toshkent, 2022.

6. Karimov, N. Ayollar jinoyatchiligi va uning oldini olish mexanizmlari. – Toshkent: Huquq, 2021.
7. Qodirova, M. “Mahalla tizimi va ayollar bilan ishlashning zamonaviy yondashuvlari”. – Ilmiy jurnal “Huquq va jamiyat”, №4, 2022.
8. Rasulova, D. “Retsidiv jinoyatchilikning ijtimoiy-psixologik omillari”. – Toshkent: Fan, 2020.
9. Jo‘rayev, S. “Xotin-qizlar o‘rtasida jinoyatchilik profilaktikasi”. – IIV Akademiyasi nashri, 2023.
10. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) hisobotlari: Ayollar bandligi va ijtimoiy himoyasi bo‘yicha statistik tahlil. – 2021–2023 yy.
11. BMT (UNODC) “Gender va jinoyatchilik: ayollar retsdivizmi bo‘yicha xalqaro tahlil” – New York, 2022.